

O'QUV FAOLIYATIDA TALABALARNING O'ZINI-O'ZI TASHKIL ETISHI TUSHUNCHASINING MOHIYATI, MAZMUNINI IFODALASHGA TURLI ILMIY-NAZARIY QARASHLAR

Otajonova Maftuna Sultonmurodovna

QDPI doktaranti, ta'lim menejmenti

kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181109>

Annotatsiya. Ushbu maqolada vaqtni boshqarish texnologiyasidan foydalangan holda talabalarning o'quv faoliyatida o'zini o'zi tashkil etishni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish uchun mahalliy va xorijiy tadqiqotlarni tahlil qilish maqsadga muvofiqligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: vaqtni boshqarish texnologiyalari, o'zini o'zi nazorat qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'z-o'zini tashkil etish tushunchasi, kasbiy rivojlanish, Shaxsiy-faoliyatli yondashuv

Абстракт. В данной статье освещена целесообразность анализа отечественных и зарубежных исследований по изучению возможностей развития самоорганизации студентов в учебной деятельности с использованием технологии тайм-менеджмента.

Ключевые слова: технологии тайм-менеджмента, самоконтроль, самоменеджмент, концепция самоорганизации, профессиональное развитие, Личностно-активный подход.

Abstract. This article highlights the feasibility of analyzing domestic and foreign research to study the possibilities of developing students' self-organization in learning activities using time management technology.

Key words: time management technologies, self-control, self-management.

So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalari raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish asosida pedagogik faoliyatning yangi texnologiyalarini yaratish, shuningdek, axborot – kommunikasiya texnologiyalari va samarali ta'lim muhiti sharoitida ta'lim muassasalari faoliyatini loyihalash bo'yicha bilimlarni tarqatish markazlariga aylanib bordi. O'quv, uslubiy va ilmiy-uslubiy ishlar jarayonida ishlab chiqilgan raqamli ta'lim resurslari o'qituvchining muvaffaqiyatli faoliyatining ko'rsatkichiga aylandi. Hozirgi kunda elektron ta'lim tizimi (e-learning) dunyoning eng rivojlangan davlatlarida keng qo'llanilmoqda. Respublika oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida ham axborot texnologiyalaridan keng foydalanish uchun barcha sharoit yaratilib borilmoqda. O'quv laboratoriyalari zamonaviy jihozlar (internetga ulangan kompyuter auditoriyalari, interfaol doskalar, portativ videoprojektorlar va boshqalar) bilan jihozlangan. O'qituvchilar uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish bo'yicha seminarlar o'tkazilmoqda. Raqamli ta'lim resurslari zamonaviy ta'limning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan grafik, matn, raqamli, nutq, musiqa, video, fotosuratlar va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga olgan axborot manbai sifatida keng qo'llanilmoqda, Ta'lim muassasalari keng o'qitish va ayniqsa, monitoring qilish imkoniyatlariga ega bo'lgan Moodle (modulli, ob'ektiv yo'naltirilgan dinamik o'quv muhiti), HEMIS (oliy ta'lim jarayonlarini boshqarishga qaratilgan milliy elektron platforma) kabi elektron qobiqlardan faol foydalana boshladilar.

Ta'kidlash joizki, raqamlashtirishga yordamchi va instrumental rol berilishi kerakdirki, bu talabalarning intellektual salohiyatidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Smirnov A.V tadqiqotida ko'pgina talabalarda "shaxsiy boshqaruv"ning umuman yo'qligi, o'z kunini oqilona rejalashtirish qobiliyati, individual vaqtni rejalashtirishning shaxsiy ahamiyati pastligi

qayd etilgan . Bu holat talabalarning o'quv faoliyatidagi o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirish muammosi ochiqlikicha qolayotganligidan dalolat beradi.

Shunday qilib, kasbiy rivojlanish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish va o'z-o'zini o'qitishga ko'maklashuvchi o'z-o'zini tashkil etish fazilati kelajakdagi kasb egalari va mutaxassislarning eng ko'p talab qilinadigan fazilatlaridan biriga aylanadi. Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlari 110000-Pedagogika ta'lim sohasi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bakalavrlarning kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan talablarda o'z-o'zini tashkil etish universal kompetensiyalar guruhi sifatida tasniflanadi: UK-4 - yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o'z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olish . Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish sharoitida talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirish ta'lim faoliyatida o'zini o'zi tashkil etish ko'nikmalarisiz paydo bo'lishi mumkin emas.

Pedagogikaga "O'z-o'zini tashkil etish" tushunchasi o'zaro bog'liq bo'lgan falsafa, tabiatshunoslik, sinergetika va psixologiya kabi fanlardan kirib kelgan. Falsafa va tabiatshunoslik fanlari nuqtai nazaridan, o'z-o'zini tashkil etish moddalarning sifat jihatidan yangi xususiyatlarining paydo bo'lishining eng muhim omili bo'lib, muvozanatsiz rivojlanayotgan tizimlarda tartibni oshirish yoki ichki sabablar ta'sirida tizimlardan tashqaridagi muhit bilan o'zaro ta'sirlashganda ochiq muvozanatsiz rivojlanayotgan tizimlarda tartib darajasining paydo bo'lishi va chuqurlashishi jarayonidir .

Sinergetika nuqtai nazaridan, o'z-o'zini tashkil qilish - murakkab, muvozanatdan uzoqda kritik nuqtalarda (bifurkatsiya nuqtalarida) chiziqli bo'lmagan tizimlarda fazo-vaqt tuzilmalarini makroskopik tartiblash jarayoni sifatida tushuniladi. Ushbu nuqtalarda tizimning xatti-harakati beqaror bo'lib, hatto kichik ta'sirlar (fluktuasiyalar) ta'siri ostida o'z holatini keskin o'zgartiradi va muvozanat o'rnatilgunga qadar keyingi rivojlanishning ko'plab yo'llarini bosib o'tadi. Vaziyatning keskin o'zgarishi va muvozanatga o'tishdan oldin bunday tartibsizlik, muvozanatning yo'qligi (tartibsizlik) dinamik (yoki deterministik) deb ataladi. U o'ta murakkab tartib uchun kuchli potentsialga va juda ko'p tartiblashgan tuzilmalar xilma-xilligida o'zini namoyon qilish qobiliyatiga ega bo'ladi . "Sinergetikaning asosiy g'oyasi - bu o'z-o'zini tashkil qilish jarayoni natijasida tartibsizlik va kaosdan o'z-o'zini tashkil etish jarayoni natijasida tartibni paydo bo'lish imkoniyatining asosiy g'oyasidir", deb ta'kidlagan S.P.Kapitsa o'z asarlarida .

Psixologiyada o'z-o'zini tashkil qilish deganda, ong, intellektual mexanizmlar tomonidan amalga oshiriladigan va iroda tomonidan boshqariladigan barcha mavjud, orttirilgan va orttirilayotgan shaxsiy fazilatlarini birlashtirish qobiliyati tushuniladi. Psixologiya fani nuqtai nazaridan, kuchli iroda fazilatiga ega bo'lmagan shaxs o'z faoliyatini o'zi tashkil etishga qodir bo'lmaydi. O'z-o'zini tashkil qilish qobiliyati xulq-atvor motivlarida namoyon bo'ladi va tartibli faoliyatda amalga oshiriladi. O'z-o'zini tashkil etish iroda bilan boshqariladi va motivatsiyalangan, tartibli faoliyat orqali amalga oshiriladi. O'z-o'zini tashkil etish individuallikni, ma'lum bir psixik tizimni yaratib, shaxsiy etuklik ko'rsatkichi sifatida ko'riladi va shaxs o'ziga xos fazilatlarini, ruhiyati, motivlari, maqsadlari va dunyoqarashlari orqali alohida sub'ekt sifatida o'zini anglaydi. O'z-o'zini tashkil qilish turli darajalarda namoyon bo'ladi, lekin u infantil shaxslarga xos emasdir - individual rivojlanish jarayonida ular o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlarini to'laqonli qo'rish uchun etarli shart-sharoitlarga ega bo'lishmaydi. Ularning o'zini o'zi tashkil etishi maqsadlilik, tushunishlilik va nazoratlilikka ega bo'lmaydi. O'z-o'zini tashkil etishning yuqori darajadagi birinchi belgisi bo'lib faol o'zini-o'zi yaratish, shaxsiy rivojlanish hisoblanadi .

Pedagogikada o'z-o'zini tashkil qilish - bu shaxsning faoliyatidir, u uning o'zini va vaqtini tashkil qilish qobiliyati bilan bog'liq bo'lib, quyidagi: maqsadga yo'naltirilganlik, faollik, motivatsiyaning asoslanganligi, o'z faoliyatini rejalashtirish, mustaqillik, qaror qabul qilishning yuqori tezligi va ular uchun javobgarlik, o'z harakatlari natijalarni tanqidiy baholash, burch hissi kabi ko'rinishlarga ega bo'lgan qobiliyatidir. Anisimov O.A. o'z-o'zini tashkil etishni kasbiy

qobiliyatlarining eng yuqori darajasi deb hisoblagan. Demak, pedagogikada o'z-o'zini tashkil etish ham faoliyat, ham kasbiy mahorat, shaxsiy fazilatlar va tashkilotchilik ko'nikmalari bilan bog'liq qobiliyat sifatida qaraladi. Ya'ni, o'z-o'zini tashkil etish ko'p qirrali hodisa bo'lib, u ko'rib chiqish kerak bo'lgan ko'p jihatlarni o'z ichiga oladi.

Rus olimlarining tadqiqotlarida talabalarning o'quv faoliyatidagi o'zini o'zi tashkil etishini o'rganish masalalariga qiziqish 20-asrning o'rtalarida paydo bo'lgan, shuning uchun talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish muammosi Gortsevskiy A.A., Zaichenko P.A., Kovalevskiy G., Titova G.Yu., Skripkin V.S. Kutepova L.I. va boshqalarlarning asarlarida ko'rib chiqilgan. 1972 yildan boshlab o'z-o'zini tashkil etish kontseptsiyasining ta'rihi oliy ta'lim pedagogikasi darsliklariga kiritilgdi va bunda o'z-o'zini tashkil etish "talaba ishini optimallashtirish uchun mo'ljallangan muayyan ko'nikma va ko'nikmalar tizimi" sifatida ko'rib chiqildi.

Adabiyotda taqdim etilgan o'z-o'zini tashkil etish tushunchalarining aksariyati ma'lum bir g'oyaga asoslanganki, uning atrofida ushbu g'oyalarni amalga oshirish uchun o'z ustida ishlash usullari va uslublari tizimi shakllanadi. L. Seiwert kontseptsiyasida bu o'z vaqtinini tejash; M. Vudkok va D. Frensis kontseptsiyasida - o'z cheklovlarini engib o'tish; V. Andreev kontseptsiyasida - ijodiy shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish; A. Xrolenko kontseptsiyasida - ishbilarmonlik hayotining shaxsiy madaniyatini oshirish; B. va X. Shvalbe kontseptsiyasida - shaxsiy biznes muvaffaqiyatiga erishishdir.

Pedagogikada "O'z-o'zini tashkil etish" tushunchasining mohiyatini aniqlashning umumiy qabul qilingan bir nechta yondashuvlari mavjud:

1. Shaxsiy yondashuv o'z-o'zini tashkil qilishni shaxsga xos xususiyatlar sifatida ko'rib chiqadi.

2. Faoliyatli yondashuv talabalarning o'quv jarayonidagi o'zini o'zi tashkil etishini ma'lum bosqichlardan iborat jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Faoliyatli yondashuv o'z-o'zini tashkil etishning tuzilishini, uning komponentlarini mavjud aloqalarini, shuningdek ularning faoliyatni mustaqil tashkil etish samaradorligiga ta'sirining ahamiyatini o'rganadi.

3. Shaxsiy-faoliyatli yondashuv o'z-o'zini tashkil etishni jarayon komponentlari va shaxsning shaxsiy xususiyatlarining integratsiyasi deb hisoblaydi.

4. Texnik yondashuv umumiy ta'limga texnologik yondashuvning paydo bo'lishi bilan shakllandi. U ko'pincha shaxsiy, faoliyatli va shaxsiy-faoliyatli yondashuvlar doirasida amalga oshiriladi. Texnologik yondashuv kontseptsiyada talabaning o'z faoliyatini tashkil etish samaradorligini oshirishga qaratilgan (aqliy mehnatni ilmiy tashkil etish, o'z-o'zini boshqarish, vaqtni boshqarish ga doir usullar va uslublari o'rganiladi va ishlab chiqiladi).

O'quv faoliyatida talabalarning o'zini o'zi tashkil etish masalalari bo'yicha tadqiqot olib borgan mualliflar o'z-o'zini tashkil etish tushunchasini turlicha tavsifladilar:

- bu o'quv jarayonida kasbiy rivojlanish maqsadlari va qadriyatlaridan kelib chiqqan va yo'naltirilgan, talabalarning o'quv ishlarini tartibli, ongli ravishda tashkil etish jarayonidir. Bu ta'rifda o'z-o'zini tashkil etishning aksiologik komponenti mavjudligi kuzatiladi;

- o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'zini o'zini tartibga solish, oldindan ko'ra bilish, maqsadga yo'naltirilganlik, o'z-o'zini tanqid qilish va o'z-o'zini intizomlashtirish qobiliyatini rivojlantiradigan ongning shaxsiy tuzilmalari majmuasidir. Bu o'qishda, ishda va shaxsiy hayotda o'z vaqtini optimal taqsimlash, ya'ni o'z imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish, o'z hayotini ongli ravishda boshqarish (o'z taqdirini o'zi belgilash) va tashqi sharoitlarni engib o'tish uchun kundalik amaliyotda tasdiqlangan ish usullarini izchil va maqsadli qo'llashdir. Muallifning ushbu ta'rihi o'z-o'zini tashkil etishning shaxsiy komponenti va bashorat kompetensiyasi mavjudligini ta'kidlaydi.

- bu o'zini o'zi tartibga solishning individual traektoriyasi orqali namoyon bo'ladigan faoliyatni tashkil etishning maqsadli algoritimga ega bo'lgan ko'nikmalar majmualarining

integratsiyaviy birligi bilan tavsiflangan shaxsning tartibli va dinamik tuzilishidir. Bu bilan, muallif o'z-o'zini tashkil etishga xos bo'lgan tartiblilik, dinamizm, tarkibiy qismlarning integratsiyasi, shakllangan maqsad sari ma'lum bir traektoriya bo'ylab o'zini o'zi tashkil etishning barcha tarkibiy qismlarining birligida namoyon bo'lish kabi fazilatlarni ajratib ko'rsatishni ko'zlatadi.

- bu talabaning kasbiy ahamiyatga ega o'quv ishlaridagi o'zini o'zi boshqarish va o'z-o'zini tartibga solish maqsadlaridan kelib chiqqan va yo'naltirilgan faoliyati bo'lib, u o'z o'quv ishini mustaqil oqilona tashkil etish muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan intellektual operatsiyalar tizimi orqali amalga oshiriladi (Bunda o'z-o'zini tashkil etish kompetensiyalarini shakllantirishga o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonini tashqi tashkil etishdan talabalarning o'zini o'zi tashkil etishiga o'tish sifatida qaraladi) . Ushbu ta'rif o'z-o'zini tashkil etish muayyan faoliyatni motivatsiyali boshqarish bilan tavsiflanganligini ko'rsatadi.

- bu reguliyativ universal ta'lim mahorati bo'lib, uning mohiyati o'z ta'lim faoliyatini refleksli tashkil etishga qaratilgan tartibga soluvchi universal ta'lim harakatlarining majmuini amalga oshirish bilan belgilanadi . Shuning uchun, o'z-o'zini tashkil etish ta'rifida o'rganish mahoratiga tenglashtirilgan.

- bu shaxsning ta'lim, kasbiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyatida shaxs tuzilishining muhim tarkibiy qismlaridan ongli va maqsadli foydalanish va takomillashtirish mahoratida namoyon bo'ladigan qobiliyatidir . Muallifning ta'rifida o'z-o'zini tashkil etish o'z-o'zini rivojlantirishga olib kelishi ta'kidlangan.

- bu o'rganilayotgan sub'ektlarning quyidagi ko'nikmalar guruhlarini shakllantirish asosida maqsadni shakllantirish va unga erishish yo'llarini belgilash qobiliyatidir: kasbiy faoliyatni rejalashtirish; modellashtirish; kasbiy faoliyatni oqilona tashkil etish; uni bosqichma-bosqich amalga oshirish; nazorat va o'z-o'zini nazorat qilishni tashkil etish; kasbiy faoliyatning borishi va natijalarini tuzatib borish . Ta'rif muallifi o'z-o'zini tashkil qilishni ko'nikmalar majmuasidan iborat bo'lgan o'z oldiga maqsad qo'yish qobiliyati bilan tenglashtiradi.

- Bu har bir yoshning o'z muammolarini mustaqil yechish, o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashish, mustaqil yashash ko'nikmalarini egallash va o'zini-o'zi boshqarishda ishtirok etish qobiliyatlari va malakalari majmuini egallash qobiliyatidir . Bu erda o'z-o'zini tashkil etish deganda qobiliyat va ko'nikmalarni egallash qobiliyati, ya'ni rivojlanish tushuniladi;

Bu talabalarning individual motivlari, maqsadlari va qadriyatlar ta'siri ostida amalga oshiriladigan kelajakdagi rivojlanishning individual yo'lini aniqlash va zarur bilimlarni olishning murakkab jarayonidir . Muallif o'z-o'zini tashkil qilishni talabalarga xos bo'lgan motivlar va qadriyatlar yordamida amalga oshiriladigan rivojlanish jarayoni sifatida belgilaydi.

Ushbu atama va uning fanlararo bog'liqligini turlicha tushunishlarga qaramay, talabalarning o'quv faoliyatida o'zini o'zi tashkil etishi ma'lum xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- vaqtinchalik aloqa;
- ma'lum bir holatdan boshqa holatga traektoriya bo'ylab o'tish;
- tashkil etish darajasini oshirish, murakkablashtirish, o'z-o'zini takomillashtirish;
- mavjud va orttirilgan shaxsiy fazilatlarni integratsiyasi;
- ong, intellektual mexanizmlar orqali amalga oshirish;
- maqsadlilik, faollik, xatti-harakatlar motivlari, motivatsiya, o'z faoliyatini rejalashtirish, mustaqillik, qaror qabul qilishning yuqori tezligi va ular uchun javobgarlik, o'z harakatlarining natijalarini tanqidiy baholash, burch hissi, o'zini o'zi yaratish, shaxsiy o'sish va rivojlanish orqali namoyon bo'lish;
- tartibli faoliyat orqali amalga oshirish;
- irodani boshqarish;

- individuallikni xarakterli bo'lgan psixika, motivlar, maqsadlar, dunyoni ko'ra bilish, kabi fazilatlar bilan yaratish.

O'z-o'zini tashkil etish xususiyatlariga asoslanib, "o'zini o'zi tashkil etish" atamasi motiv va iroda orqali boshqariladigan maqsad sari harakatlanish jarayoni sifatida belgilanishi mumkin. U mavjud va orttirilgan xususiyat va malakalarning birligi va integratsiyasi orqali amalga oshiriladi. O'z-o'zini tashkil etish, har qanday jarayon kabi, o'z tuzilmasiga ega.

O'z-o'zini tashkil etishning har bir tarkibiy qismi o'zining funktsional yukiga ega va o'quv jarayonida talabalarning o'zini o'zi tashkil etish jarayonining har bir bosqichida belgilanadigan roli nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Masalan, Kozlovskaya T.N. o'z-o'zini tashkil etish tuzilmasini talabalarning o'quv faoliyatidagi funktsiyalariga qarab belgilab bergan :

- maqsadni belgilash – shaxsiy maqsadlarni tahlil qilish va shakllantirish;
- rejalashtirish – o'z faoliyatining rejalari va muqobil variantlarni ishlab chiqish;
- qaror qabul qilish - kelgusi masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilish;
- tashkil etish - kun tartibini tuzish va shaxsiy mehnat jarayonini tashkil qilish;
- amalga oshirish – belgilangan vazifalarni amalga oshirish;
- nazorat - o'z-o'zini nazorat qilish va natijalarni nazorat qilish (zarurat bo'lganda maqsadlarga tuzatishlar kiritish);
- axborot – axborot izlash va almashish;
- kommunikasiya – kommunikasiya aloqalarini amalga oshirish.

Gromtseva A.K.ning tuzilmasi tashkiliy ko'nikmalar bilan ifodalanadi: maqsadni belgilash, uni amalga oshirish yo'llarini belgilash, kelajakdagi faoliyatni rejalashtirish, faoliyat natijalarini kuzatish, keyingi faoliyat uchun vektorni tanlash, vaqtni iqtisod qilish va undan unumli foydalanish . Kirsanov A.A. tuzilmaga, yuqoridagi Gromtseva A.K. komponentlariga, ish vaqtini tashkil etish komponentini kiritdi . Paxmutova M.A. ning fikriga ko'ra o'quv faoliyatda talabalarning o'zini o'zi tashkil qilishning eng muhim tarkibiy qismlari bu harakatlar, ya'ni qo'yidagi komponentlardir :

- maqsadni belgilash;
- ish sharoitlarini tahlil qilish;
- operatsiyalarni rejalashtirish;
- rejani amalga oshirish;
- irodali harakatlar;
- natijalarni nazorat qilish;
- xatolarni tuzatish.

Mualliflarning tadqiqotlarida o'z-o'zini tashkil etish faoliyat orqali ifodalangan va A.A. Kirsanov ishlaridan kelib chiqib, u vaqt bilan bog'liq. Biroq, o'z-o'zini tashkil etishni ko'rib chiqishning bunday yondashuvi shaxsiy jihatlarni hisobga olmaydi.

Shunday qilib, "o'z-o'zini tashkil etish" tushunchasining tarkibiy - mazmuniy xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan belgilangan vazifaga muvofiq - milliy va xorijiy tadqiqotlarni tahlil qilish asosida, ushbu paragrafda o'quv faoliyatda talabalarning o'zini o'zi tashkil etishning: 1) motivatsiya; 2) o'z-o'zini va vaziyatni tahlil qilish; 3) maqsadni belgilash; 4) rejalashtirish va rejani amalga oshirish; 5) refleksiya va baholash; 6) tuzatish; 7) oldinga qarab harakatlanish, kabi tarkibiy bosqichlari yoritib berilgan.

Paragrafda muallifning ta'riflari keltirilgan bo'lib, unda "o'zini o'zi tashkil etish" tushunchasiga motiv va iroda tomonidan boshqariladigan, tahlil qilish, maqsadlarni qo'yish, rejalashtirish, rejaga muvofiq harakat qilish, baholash, tuzatish va "o'z-o'zini tashkil etish ko'nikmalari" kabi mavjud va olingan xususiyatlar va ko'nikmalarning birligi va integratsiyasi orqali amalga oshiriladigan maqsad sari harakat jarayoni sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmatova Maftuna Ixamovna. (2022). zamonaviy ta'limda iqtisodiy fanlarni o'qitish usullari tahlili. E Conference Zone, 79–81. Retrieved from <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1831>
2. Shokirova, Rahmonova Manzura. "management directions of human capital development." Academia Repository 4.10 (2023): 259-263.
3. Saidova, Hilolaxon Rashidjon Qizi. "Quality of school education and factors of its modernization." Current Research Journal of Pedagogics 2.06 (2021): 43-50.
4. Qizi, Saidova Hilolaxon Rashidjon. "Methods based on the model of educational institution improvement of the educational quality control system." European Journal of Research Development and Sustainability 2.6 (2021): 53-56.
5. Saidova, Kh. "Organizational and pedagogical features of educational quality control system in advanced foreign countries." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.5 Pedagogical sciences (2022).
6. Saidova, X. R. "effectiveness of quality management in the organization of activities of educational institutions ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etishda sifat menejmenti samaradorligi." information technologies and management in higher education and sciences (2022): 85.
7. Ustadjalilova, X. (2023). Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishini rejalashtirish va tashkil qilish.
8. Устаджалилова, Х. А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).
9. Устаджалилова, Х. А. (2020). формирование компетенций и развитие личности в условиях непрерывного профессионального образования. Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: материалы, 43.
10. Ustadjalilova, K. (2022). improving the mechanisms of the system of advanced training of university teachers using alternative methods. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(8).
11. Ustadjalilova, X. (2023). pedagogik tadqiqotlar metodlari va statistik gipotezalarning nazariy jihatlarI. Scientific journal of the Fergana State University, (6), 21-21.
12. Umarovna, Radjabova Gavhar. "features of the market of educational services and the problem of interaction of higher educational institutions with employers." E Conference Zone. 2022.
13. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "conceptual foundations for improving the organizational and economic mechanism of the university management system." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).